

YOSHLAR O’RTASIDA HUQUQIY MADANIYATNI SHAKILLANTIRISHNING AHAMYATI

Ro‘ziqulova Nozliya

GULISTON Davlat unversiteti Psixologiya 1.25 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590807>

Anntanatsiya: Maqola yoshlar ongida huquqiy madaniyatni shakillantirishning ahamyati, huquqiy madaniyatning ta’lim tizimidagi o’rnihanda huquqbuzarlikning oldini olishdagi ro’li yoritilgan. Shuningdek, huquqiy ongni rivojlantirishda pedagogik hamda psixalogik yondashuvlarning ahamyati tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: yoshlar, huquqiy madaniyat, huquqiy tarbiya, huquqiy ong, talim muassasalari, huquqbuzarlikning oldini olish, psixalogik yondashuv, fuqorolik ma’sulyati, huquqiy savodxonlik, qonun ustuvorligi, tarbiya jarayoni.

Bugungi glaballashuv davrida yoshlarning huquqiy madaniyatini shakillantirish har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biridir. Chunki huquqiy ong va huquqiy madaniyat yuksak bulgan jamyatda qonun ustuvorligi ta’minlanadi, fuqarolarning huquq va erkinligi hurmat qilinadi, huquqbuzarliklarning oldi olinadi.

O’zbekiston Respublikasi yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, jamyat hayotida faol ishtirok etishga tayyorlash maslalariga katta e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa talim muassasalarida o’quvchilar orasida huquqiy tarbiyani kuchaytirish orqali huquqbuzarlikning oldini olishga e’tibor berilmoqda.

Huquqiy madaniyat tushunchasi va uning ahamyati

Huquqiy madaniyat - bu shaxsning qonunlarni bilishi, ularni ongli ravishda bajarishi, hurmat qilishi va jamyat hayotida qonunlarga amal qilish orqali faol ishtirok etishdir. Huquqiy madaniyat shakillanishining huquqiy ong bilan chambarchas bog’liq bulib, uning axloqiy, ma’naviy va fuqorolik mas’ulyatlarini aks ettiradi.

Yoshlarning huquqiy madaniyatini shakillantirishda oilaning, maktabning, ommaviy axborot vositalaring va davlat siyosatining o’rnibeqiyosdir. Ayniqsa, talim tizimida huquqiy tarbiyani yo’lga qo’yish yosh avlodni qonunlarga hurmat ruxida tarbiyalashda muhim o’rin tutadi.

Ta’lim muassasalarida huquqiy tarbiyaning o’rni

Talim muassasalari - yoshlarning dunyo qarashi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy faolligi shakillnadigan maskan hisoblanadi. Shu bois, maktab, kolejj yoki oliy ta’lim tizimida huquqiy madaniyatni rivojlantirish jarayoniga etibor qaratish lozim.

Huquqiy tarbiya jarayonida quyidagi yunalishlar muxum axamiyatga ega:

1. O’quvchilarga huquqiy bilimlarni berish;
2. Huquqiy mavzudagi suxbatlar, davra suhbatlari, viktorinalar o’tkazish;
3. Huquqni muhofaza qilish organ vakillari bilan uchrashuvlarni tashkil etish;
4. Huquqiy adabiyotlar, broshyuralar, targ’ibot materiallaridan foydalanish;

Maskur tadbirlar orqali o’quvchilarning qonunlarning mavzularini anglaydi, huquqiy javobgarlikni his etadi va har qanday huquqbuzarlikdan uzoq bulishga intiladi.

Huquqbuzarliklarning oldini olishda huquqiy madaniyatning ro'li

Huquqbuzarliklarning ko'p hollarda sabablari yoshlarning huquqiy savodsizligi, qonunlarga nisbatan befarqligi yoki ularni noto'g'ri talqin qilinishidadur. Shu bois, hayotiy misollar asosida tushuntirish muhim.

Masalan, maktabda “huquq darsi”, “Yoshlar qonun posponlari”, “Huquq bilimdonlar” kabi tadbirlar utqazish orqali nafaqat bilm beriladi, balki o'quvchilarda huquqqa nisbatan ijtimoiy munosabat shakillanadi.

Huquqiy madaniyati yuqori yoshlar kelajakda mas'uliyatli fuqorolarga, qonunlarga itoatkor, o'z huquqini biladigan shaxslarga aylanishadi.

Psixologig yondashuvning ahamiyati

Yoshlarning huquqiy ongi rivojlanishida psixalogik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir bola yoki o'smirning ichki dunyosi, qadriyatlar, oilaviy muhitidagi tarbiya o'ziga xosdir. Shu sababli huquqiy tarbiya jarayonida ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Pedagog va psixaloglar birgalikda ishlaganda, o'quvchilarda nafaqat huquqiy bilim, balki to'g'ri xulq-atvor, ijtimoiy mas'uliyat hissi ham shakillanadi

Yoshlarning huquqiy madaniyatini shakillantirish - bu jamyat kelajagini qonun ustuvorligi asosida barpo etishning muhim graovidir. ta'lim muassasalarida huquqiy tarbiya tizimini yanada kuchaytirish, huquqiy targ'bot ishlarini va o'quvchilarning ongida qonunlarga hurmat tuyg'usini mustahkamlash bugungi kun talabi hisoblanadi.

Har bir pedagog, ota-ona jamiyat a'zosi yoshlarni huquqiy madaniyatli, ma'suliyatli va ongli fuqaro sifatida tarbiyalashga o'z hissasini qushmogi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - Toshkent: O'zbekiston, 2023
2. Karimov I.a “Yuksak huquqiy madaniyat - demokratik jamyat poydevori”. Toshkent , 2010.
3. “Yoshlar huquqiy tarbiyasi konspeksiyasi” - Adliya vazirligi nashri, 2022.
4. G'ulom S. “Huquqiy madaniyat asoslari”. -Toshkent: Universitet, 2021
5. Internet manbalari: www.lex.uz, www.edu.uz